

CASO II

TOMA DE DECISIÓN COMPARTIDA EN ONCOLOGÍA

Paciente: Mujer 40 años, diagnosticada de ca de mama luminal hormonal. Premenopausica.
Oncotype 25

Para la toma individualizada de decisiones, especialmente alrededor del punto de corte RS 25, otros factores clínicos pueden ser considerables. IA = inhibidor de la aromatasa / TAM = tamoxifeno. *Para consultar la estimación individual de beneficio de la quimioterapia (QT) según RS, véase la página 2. IC = Intervalos de Confianza

Análisis exploratorio de subgrupos para los estudios TAILORx y NSABP B-20:
Beneficio absoluto de la quimioterapia (QT) por edad y resultado Recurrence Score

Edad	RS 0-10	RS 11-15	RS 16-20	RS 21-25	RS 26-100
>50 años	Sin beneficio de la QT (<1%)				>15% de beneficio de la QT
≤50 años	Sin beneficio de la QT (<1%)	~1,6% de beneficio de la QT	~6,5% de beneficio de la QT	~6,5% de beneficio de la QT	>15% de beneficio de la QT

Puntuaciones monogénicas cuantitativas¹

Beneficio estimado de la quimioterapia (QT) según los resultados RS individuales

Los rangos de Recurrence Score mostrados arriba reflejan pacientes aleatorizadas en los estudios NSABP B-20 y TAILORx.

Punto de decisión: tratamiento adyuvante

- Hormonoterapia
- Hormonoterapia + quimioterapia

El paciente expresa dudas y expectativas: Mantener calidad de vida y reducir al máximo el riesgo de recaída tiene tres hijos pequeños.

CONSULTA GUIONIZADA

ONCÓLOGO/A: Buenos días a las dos. Soy el Dr./Dra. XXX oncólogo/a de este hospital. ¿Es usted XX, ¿verdad?

PACIENTE: Sí, buenos días

PAREJA: Buenos días

ONCÓLOGO/A: Estupendo. Bueno, hoy viene por primera vez al servicio de oncología, hasta ahora le han estado viendo los compañeros de proceso de mama. Tras la intervención solicitamos una prueba llamada Oncotype que nos dice que tan probable es que el cáncer aparezca de nuevo en el futuro. Y hablaremos sobre las opciones de tratamiento.

Veo que le intervinieron los cirujanos el 28/11/2025, hace 3 semanas. Tuvo un cáncer de mama hormonal positivo para estrógenos y progesterona. Sin ganglios afectados. ¿Correcto, ¿verdad?

PACIENTE: Sí, a ver cuál es el resultado.

ONCÓLOGO/A: Vale, vamos paso a paso, existen varias opciones y todas tienen ventajas y desventajas; me gustaría conocer qué es importante para usted.

PACIENTE: Importante para mí, pues no tener cáncer.

ONCÓLOGO/A: Entiendo que curarse y recuperarse es su prioridad. Además, hay otros aspectos de su vida que también pueden ser importantes y que me gustaría conocer para decidir juntos que opción de tratamiento es mejor para usted.

PACIENTE: A ver, pues mi mayor preocupación son mis hijos, tengo tres hijos pequeños. Voy a mil todo el día, mi pareja, por trabajo no está en casa y no tenemos familia aquí en Zaragoza. Pero quiero estar bien para poder cuidar de ellos muchos años más.

[Nota: Ha usado el truco "frase de entrada" y "90 segundos"]

ONCÓLOGO/A: Estupendo, pues con esta información podemos valorar juntos que opción se ajusta mejor a tus prioridades. Le explico, la puntuación del Oncotype es de 25. Una puntuación en una zona intermedia-alta, ¿qué quiere decir? Existe riesgo de recidiva a distancia a 9 años y un beneficio adicional al asociar la quimioterapia con la hormonoterapia de un 6.5%.

PACIENTE: ¿Quimioterapia? ¿Eso es vena? Pues si a mi lo que me dijeron es que me darían unas pastillas que sería como una menopausia, ¿pero también por vena? ¿Es necesario?

PAREJA: Claro, nadie nos ha hablado de la quimioterapia. Nos dijeron que ustedes nos dirían pero que lo más seguro sería que nos darían pastillas.

ONCÓLOGO/A: Es normal que la palabra quimioterapia genere preocupación. Mirad, el Oncotype es un análisis del propio tumor que nos ayuda a decidir con más precisión cuales son los siguientes pasos que podemos dar y poder valorar las opciones que tenemos. En su caso, con una puntuación de 25, estamos justo en una zona donde la quimioterapia reduce el riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer.

PACIENTE: Pero... ¿cuánto más lo reduce? Porque yo quiero hacer todo lo posible, pero también estoy agotada... entre los niños y el trabajo no sé cómo lo llevaría.

ONCÓLOGO/A: Os explico más detalle: Estas son nuestras dos opciones de tratamiento: la hormonoterapia o la hormonoterapia asociada a la quimioterapia.

Opción 1. Hormonoterapia sola: Es el tratamiento esencial en tumores hormonales como el suyo, normalmente se pauta entre 5 y 7 años, ya obtenemos una gran parte del beneficio. Habría que valorar qué tipo de hormonoterapia es la adecuada para usted. Es un tratamiento prolongado, con efectos parecidos a una menopausia, que son sofocos, sequedad vaginal, descenso del deseo sexual, cambios en el sueño; pero suele permitir mantener una vida bastante activa.

Opción 2. Hormonoterapia + Quimioterapia: Implica añadir unos 3-4 meses de quimioterapia. Con los efectos secundarios propios de la quimioterapia: Es posible que notes cansancio o fatiga, que suele aparecer unos días después de cada ciclo y mejora antes del siguiente. Tu sistema inmunitario puede bajar temporalmente, aumentando el riesgo de infecciones durante la primera o segunda semana tras la infusión; por eso haremos controles de sangre antes de cada ciclo. También puede haber náuseas, vómitos o molestias en la boca, que generalmente duran pocos días y se controlan con medicación. Es común que el cabello y las uñas se vean afectados: la caída del cabello puede comenzar a las 2-3 semanas del primer ciclo y suele volver a crecer meses después de terminar el tratamiento. Por último, algunas pacientes experimentan dolor muscular, articular o hormigueo en manos y pies, que suele ser temporal. Todo esto lo iremos viendo en las sucesivas consultas. Durante esos meses la calidad de vida se ve más afectada, pero después suele recuperarse gradualmente. La quimioterapia se daría antes de la hormonoterapia. Y el beneficio de asociar la quimioterapia a la inmunoterapia es de 6,5%.

PACIENTE: Pero es usted el que sabe de esto ¿cómo voy a elegirlo yo?

ONCÓLOGO/A: Entiendo que esto es abrumador. Y tiene razón: yo soy quien conoce los datos médicos, los estudios y los tratamientos. Pero usted es quien mejor conoce su vida, lo que puede asumir y lo que no.

PAREJA: ¡Faltaría! ¿Quién asume la responsabilidad de equivocarse? Porque si elegimos una cosa u otra puede afectar después.

ONCOLOGO/A: Es normal sentir esa responsabilidad, pero quiero que sepa que no existe una decisión “correcta” universal y tampoco están solos en esto. Las dos opciones que estamos valorando son médicamente adecuadas, están respaldadas con evidencia científica y ninguna supone “equivocarse”. Lo que cambia es cómo se ajusta a su situación personal. La responsabilidad es compartida. Yo puedo explicar el riesgo y beneficio, pero usted sabe mejor qué es importante en su vida.

[Nota: Vemos que la paciente presenta resistencia inicial/indignación a participar en la TD; el oncólogo valida primero – truco - y reconduce muy bien la situación valida la experiencia y conocimientos médicos y enfatiza el papel central de la paciente. Además, la pareja se preocupa por la responsabilidad de elegir. El oncólogo reconduce la resistencia y promueve la implicación activa – truco -].

PACIENTE: A mí lo que me cuesta es pensar... ¿y si no hago la quimio y luego me arrepiento? Pero también pienso en mis hijos, en que quizá no pueda cuidar de ellos durante meses. Claro, además en el trabajo tendré que cogerme la baja.

PAREJA: Bueno, ahora piensa en tí, ya nos apañaremos cómo podamos. Lo primero es ahora valorar esto el resto ya lo veremos cómo podemos organizarlo.

ONCOLOGO/A: Es importante poner sobre la mesa sus miedos, sus responsabilidades y también sus limitaciones prácticas, y todo eso forma parte de la decisión. La medicina tiene zonas grises; lo importante es elegir lo que más encaje con sus prioridades. La quimioterapia aporta un beneficio adicional pequeño pero real, durante unos meses intensos que pueden afectar la rutina y la energía, aunque después se suele recuperar. La hormonoterapia sola aporta la mayor parte del beneficio, es más llevadera en el día a día y los síntomas son los que hemos comentado. Ninguna de las dos decisiones sería un error; solo reflejan distintas prioridades. [Explicar sobre la gráfica del Oncotype]

Sobre el arrepentimiento, muchas pacientes sienten ese mismo temor. Para manejarlo, suele ayudar plantearse si es usted capaz de estar en paz con la decisión dentro de unos meses.

[Nota: El oncólogo usa el truco para manejar la incertidumbre “La medicina tiene zonas grises; lo importante es elegir lo que más encaje con sus prioridades” y hace una síntesis. Además, se apoya en el gráfico.]

PACIENTE: No lo sé... supongo que me daría tranquilidad saber que hice “todo lo posible”, pero también me da miedo quedarme sin fuerzas para mis hijos, o para el trabajo. Y me da miedo ese cambio tan brusco en mi vida, que me vean mis hijos sin pelo ¿Cómo explicarles todo esto?

ONCOLOGO/A: Los compañeros de la Asociación Española Contra el Cáncer disponen de recursos para estos casos, incluso cuentan con psicología por si quisiera consultar, están en la planta baja del Materno Infantil, ellos le podrían ayudar en este aspecto.

Miren, no hace falta que lo decidamos hoy. Lo que podemos hacer es que se lleven la información por escrito, lo pueden hablar entre ustedes, pensando en lo que más valoran ahora mismo y si quieren podemos programar una nueva cita en unos días para revisar juntos todo.

Dicho esto, sí hay un aspecto práctico importante que me gustaría que tengan en cuenta: la quimioterapia adyuvante tiene una ventana de tiempo en la que es más eficaz. Idealmente, se administra entre las 4 y 8 semanas después de la cirugía, y procuramos no retrasarla más allá de las 12 semanas, porque la evidencia muestra que cuanto más se retrasa, menor puede ser su beneficio. Hace tres semanas de la cirugía, estamos en dentro de los estipulado, podemos vernos la semana que viene.

PACIENTE: O sea... que tengo un tiempo para pensarlo, pero no puedo dejarlo pasar meses.

PAREJA: Sí, sería genial poder pensarlo con detenimiento. ¿Por qué cada cuanto se pondrían la quimioterapia? ¿Cuánto rato duraría?

ONCÓLOGO/A: Exacto, tienen tiempo para reflexionarlo. El esquema habitual es de 4 ciclos quimioterapia que es Docetaxel y Ciclofosfamida que ponemos es cada 3 semanas con una duración entrono a 2h.

Antes de pautar un ciclo de quimioterapia, te harías una analítica el día de antes, revisaríamos que está todo correcto y una vez pedimos el tratamiento suele tardar dos horas mínimo en estar listo. Dentro de nuestras posibilidades – sujetas a disponibilidad de sillón - podríamos dejarlo pautado para el día siguiente por la mañana o para ese mismo día por la tarde.

PACIENTE: Vale muchas gracias, así tenemos la información más clara y ahora valoraremos. Me ayuda saber que no estoy tomando decisiones solas. Vamos a pensarlo un poco.

PAREJA: Si, necesitamos unos días, demasiado que decidir.

ONCOLOGO/A: Para eso estamos. Sin problema, nos vemos el martes que viene.

[Nota: El oncólogo da la oportunidad de reflexión y planificación en la decisión, respetando el ritmo del paciente, pero señala la importancia de tomar una decisión en los próximos días].